

MOLIYAVIY HISOBOTLARNING BOZOR IQTISODIYOTIDAGI O'RNI

Yahyayeva Ra'no Raximovna

Namangan davlat texnika universiteti

Buxgalteriya hisobi kafedrası magistranti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.18604501>

Annotatsiya: Ushbu maqolada moliyaviy hisobotlarning bozor iqtisodiyoti sharoitidagi ahamiyati va o'rni nazariy jihatdan tadqiq etilgan. Tadqiqot jarayonida moliyaviy hisobotlarning iqtisodiy munosabatlarda axborot manbai sifatidagi roli, bozor ishtirokchilari o'rtasida axborot asimmetriyasini kamaytirishdagi ahamiyati hamda investitsion qarorlar qabul qilishdagi ta'siri ilmiy asosda tahlil qilingan. Shuningdek, moliyaviy hisobotlarning bozor mexanizmlari bilan o'zaro bog'liqligi, raqobat muhiti va kapital bozorlari rivojidadagi o'rni ochib berilgan. Maqolada moliyaviy hisobotlarning nazariy ahamiyatini tavsiflovchi qiyosiy jadval keltirilgan. Tadqiqot xulosalari moliyaviy hisobotlarning bozor iqtisodiyotida barqarorlik va shaffoflikni ta'minlashda muhim institutsional vosita ekanligini ko'rsatadi.

Kalit so'zlar: moliyaviy hisobot, bozor iqtisodiyoti, iqtisodiy axborot, investitsion qarorlar, hisobot foydalanuvchilari, axborot asimmetriyasi, kapital bozori, buxgalteriya hisobi.

Bozor iqtisodiyoti sharoitida iqtisodiy munosabatlar erkin raqobat, xususiy mulk ustuvorligi va investitsion faollikning oshishi bilan tavsiflanadi. Bunday muhitda iqtisodiy qarorlar qabul qilish jarayoni ishonchli va shaffof axborotga tayanishni talab qiladi. Ana shu axborotning asosiy manbai sifatida moliyaviy hisobotlar muhim o'rin egallaydi. Moliyaviy hisobotlar xo'jalik yurituvchi sub'ektlarning moliyaviy holati, moliyaviy natijalari va pul oqimlari to'g'risida umumlashtirilgan ma'lumotlarni taqdim etib, bozor ishtirokchilari o'rtasida axborot almashinuvini ta'minlaydi [1].

Moliyaviy hisobotlarning bozor iqtisodiyotidagi o'rni faqat hisob-kitob va nazorat vazifalari bilan cheklanib qolmay, balki investitsion muhitni shakllantirish, kapital harakatini rag'batlantirish va iqtisodiy barqarorlikni ta'minlash bilan ham izohlanadi. Shu bois, mazkur maqolada moliyaviy hisobotlarning bozor iqtisodiyotidagi o'rni nazariy jihatdan chuqur tahlil qilinadi.

Moliyaviy hisobotlarning bozor iqtisodiyotida iqtisodiy mohiyati

Iqtisodiy nuqtai nazardan moliyaviy hisobotlar korxonada faoliyati natijalarini umumlashtiruvchi axborot tizimi hisoblanadi. Ular orqali bozor ishtirokchilari korxonaning moliyaviy barqarorligi, to'lov qobiliyati va rentabelligi haqida xulosa chiqaradi [2]. Shu ma'noda, moliyaviy hisobotlar bozor iqtisodiyotida iqtisodiy qarorlar qabul qilishning asosiy vositasi sifatida xizmat qiladi.

Bozor iqtisodiyotining muhim xususiyatlaridan biri axborot asimmetriyasining mavjudligidir. Ya'ni, korxonada rahbariyati ichki axborotga to'liq ega bo'lgan holda, tashqi foydalanuvchilar bunday imkoniyatga ega emas. Moliyaviy hisobotlar mazkur axborot asimmetriyasini kamaytirish orqali bozor mexanizmlarining samarali ishlashini ta'minlaydi [3].

Bozor iqtisodiyotida moliyaviy hisobot foydalanuvchilari

Bozor munosabatlari sharoitida moliyaviy hisobotlardan foydalanuvchilar doirasi keng bo'lib, ularning har biri hisobot axborotidan turli maqsadlarda foydalanadi. Investorlar moliyaviy hisobotlar asosida kapital qo'yilmalarining samaradorligini baholaydi, kreditorlar esa qarz qaytarish qobiliyatini tahlil qiladi [4].

Davlat organlari uchun moliyaviy hisobotlar iqtisodiy tartibga solish va nazorat funksiyalarini amalga oshirishda muhim ahamiyatga ega. Shu bilan birga, raqobat muhitida korxonalarining o'zlari ham moliyaviy hisobotlar orqali o'z pozitsiyalarini baholaydi va strategik qarorlar qabul qiladi.

1-jadval

Bozor iqtisodiyotida moliyaviy hisobot foydalanuvchilari va ularning axborot ehtiyojlari

Foydalanuvchilar	Axborot ehtiyoji	Qabul qilinadigan qaror
Investorlar	Daromadlilik, risk darajasi	Investitsiya kiritish
Kreditorlar	To'lov qobiliyati	Qarz berish
Davlat organlari	Soliq va nazorat axboroti	Tartibga solish
Menejment	Samaradorlik ko'rsatkichlari	Strategik qarorlar

Jadvaldan ko'rinib turibdiki, moliyaviy hisobotlar bozor iqtisodiyotida turli manfaatdor tomonlar uchun universal axborot manbai vazifasini bajaradi [5].

Moliyaviy hisobotlarning investitsion muhitga ta'siri

Bozor iqtisodiyotida investitsion faollik iqtisodiy o'sishning asosiy drayveri hisoblanadi. Moliyaviy hisobotlar investitsion muhitni shakllantirishda hal qiluvchi o'rin tutadi, chunki investorlar qaror qabul qilishda, avvalo, moliyaviy hisobot ma'lumotlariga tayanadi [6].

Ishonchli va shaffof moliyaviy hisobotlar kapital bozorlarida ishonchni mustahkamlaydi, investitsion risklarni kamaytiradi va moliyaviy resurslarni samarali taqsimlashga xizmat qiladi. Aksincha, hisobot axborotining past sifati bozor mexanizmlarining buzilishiga olib kelishi mumkin.

Moliyaviy hisobotlarning bozor iqtisodiyotidagi nazariy ahamiyati

Ilmiy nazariyalarda moliyaviy hisobotlar bozor iqtisodiyotining institutsional elementi sifatida qaraladi. Ular iqtisodiy munosabatlar tizimida axborot infratuzilmasini shakllantirib, bozor ishtirokchilari o'rtasida o'zaro ishonchni ta'minlaydi [7].

Xalqaro moliyaviy hisobot standartlari konseptual asoslariga muvofiq, moliyaviy hisobotlarning asosiy vazifasi iqtisodiy qarorlar qabul qilish uchun foydali axborot taqdim etishdan iborat [8]. Ushbu yondashuv bozor iqtisodiyoti talablariga to'liq mos keladi.

Xulosa

Olib borilgan nazariy tahlillar shuni ko'rsatadiki, moliyaviy hisobotlar bozor iqtisodiyotida markaziy iqtisodiy institut sifatida namoyon bo'ladi. Ular iqtisodiy axborotni shakllantirish, axborot asimmetriyasini kamaytirish, investitsion muhitni yaxshilash va bozor barqarorligini ta'minlashda muhim rol o'ynaydi. Shu bois, moliyaviy hisobotlarning sifatini oshirish va ularni xalqaro standartlar asosida takomillashtirish bozor iqtisodiyoti samaradorligini ta'minlashning muhim sharti hisoblanadi.

Adabiyotlar, References, Литературы:

- Deegan, Craig. *Financial Accounting Theory*. 5th ed. Sydney: McGraw-Hill Education, 2019.
- Kieso, Donald E., Jerry J. Weygandt, and Terry D. Warfield. *Intermediate Accounting*. 17th ed. Hoboken, NJ: Wiley, 2020.
- Healy, Paul M., and Krishna G. Palepu. "Information Asymmetry, Corporate Disclosure, and Capital Markets." *Journal of Accounting and Economics* 31, no. 1-3 (2001): 405-440.

4. Elliott, Barry, and Jamie Elliott. *Financial Accounting and Reporting*. 19th ed. London: Pearson Education, 2019.
5. Nobes, Christopher, and Robert Parker. *Comparative International Accounting*. 13th ed. Harlow: Pearson Education, 2016.
6. Beaver, William H. *Financial Reporting: An Accounting Revolution*. 3rd ed. New York: Prentice Hall, 1998.
7. White, Gerald I., Ashwinpaul C. Sondhi, and Dov Fried. *The Analysis and Use of Financial Statements*. 4th ed. Hoboken, NJ: Wiley, 2018.
8. International Accounting Standards Board. *Conceptual Framework for Financial Reporting*. London: IFRS Foundation, 2018.
9. Kamolov, A. A., & Xolmirzayev, U. A. (2018). Economic Laws And Categories. *Экономика и социум*, (2 (45)), 34-36.
10. Abdulazizovich, K. U. B., & Tursunpolatovna, N. N. (2023). Improving Reflection Of Information About Cash And Equivalents In The Accounting Balance Sheet On The Basis Of International Standards. *Journal of Survey in Fisheries Sciences*, 10, 2107-2114.
11. Ubaydullaev, T., & Holmirzaev, U. (2018). PECULIARITIES OF TAXATION OF INDIVIDUALS IN THE REPUBLIC OF UZBEKISTAN. *Экономика и социум*, (11 (54)), 54-57.
12. Abdulazizovich, X. U. B. (2024). MOLIYAVIY AKTIVLAR TASNIFINI TAKOMILLASHTIRISH. *ОБРАЗОВАНИЕ НАУКА И ИННОВАЦИОННЫЕ ИДЕИ В МИРЕ*, 41(2), 82-86.
13. Abdulazizovich, X. U. B. (2023). Moliyaviy aktivlar hisobini yuritishda xalqaro standartlar qoidalarini qo'llash masalalari. *Ilmiy monografiya. Toshkent-2023*.
14. Xolmirzayev, U. A., & Xakimova, G. A. (2024). SANOAT KORXONALARIDA INNOVATSION FAOLIYATNI BOSHQARISH TIZIMI. *Экономика и социум*, (5-1 (120)), 938-941.
15. Abdulazizovich, X. U. B. (2025). BILIMLAR IQTISODIYOTI SHAKLLANISHINING USTUVOR YO 'NALISHLARI. *Journal of new century innovations*, 74(2), 65-70.
16. Abdulazizovich, X. U. B., & Abdullajanovich, U. T. (2024). SANOAT ISHLAB CHIQRISH KORXONALARIDA INNOVATSION FAOLIYAT YO 'NALISHLARI. *ОБРАЗОВАНИЕ НАУКА И ИННОВАЦИОННЫЕ ИДЕИ В МИРЕ*, 41(5), 17-21.
17. Qutbiddinovich, S. I., & Abdulazizovich, X. U. B. (2023). GAAP ASOSIGA QO'YILGAN MOLIYAVIY HISOB KONTSEPTSIYALARI. *Interpretation and researches*, 1(3), 42-50.
18. Kamalov, A. A., & Xolmirzayev, U. A. (2016). Small business and private entrepreneurship in Uzbekistan. *Questions of Economics and Management*, 5(7), 6.
19. Khakimov, B. J., Alimov, B. B., Xolmirzayev, U. A., & Polechov, A. X. (2013). theory of Economic Analysis. *Tashkent" economics-finance"—2013*.
20. Abdulazizovich, K. U. (2023). POSITIVE ASPECTS OF THE CASH METHOD IN SMALL ENTERPRISES UNDER UNUSUAL CIRCUMSTANCES. *ASIA PACIFIC JOURNAL OF MARKETING & MANAGEMENT REVIEW ISSN: 2319-2836 Impact Factor: 8.071*, 12(11), 38-47.
21. Xolmirzayev, U. A., & Xakimova, G. A. (2023). XO'JALIK YURITUVCHI SUB'EKTLARDA DEBITOR QARZLARINING AYLANISHI TAHLILIGA ZAMONAVIY YONDASHUVLAR: XO'JALIK YURITUVCHI SUB'EKTLARDA DEBITOR QARZLARINING AYLANISHI TAHLILIGA ZAMONAVIY YONDASHUVLAR.

22. Kholmiraev, U. B. A., & Ubaydullayev, T. A. (2023). Improving the classification of financial assets according to the economic content. *Educational Research in Universal Sciences*, 2(1), 203-209.
23. Khakimov, J. B., & Kholmiraev, A. U. (2021). Positive Aspects Of Cash Method In Small Enterprises In The Context Of Pandemic. *Turkish Online Journal of Qualitative Inquiry*, 12(7).
24. Abdulazizovich, X. U. B. (2025). INNOVATION FAOLIYATNING MOLIVAVIY TA'MINOTINI KUCHAYTIRISH ZARURLIGI VA OMILLARI TAHLILI. *Scientific Journal of Actuarial Finance and Accounting*, 5(03), 142-146.
25. Xolmirzaev, U. B. (2023). Bilimlar iqtisodiyoti va fan sohasi tushunchalari tizimining xususiyatlari. *YASHIL IQTISODIYOT VA TARAQQIYOT*, 1(11-12).
26. Xolmirzaev, U. B. (2024). Bilimlar iqtisodiyoti jamiyat taraqqiyotini zamonaviy bosqichining asosidir. *YASHIL IQTISODIYOT VA TARAQQIYOT*, 2(6).
27. Xolmirzaev, U. B., & Xakimova, G. Z. (2024). SANOAT KORXONALARIDA INNOVATSION FAOLIYATNI AMALGA OSHIRISHNING MOLIVAVIY MEKANIZMI. *QO 'QON UNIVERSITETI XABARNOMASI*, 10, 96-98.
28. Xolmirzaev, U. B. A., & Madaliev, M. R. (2023). MOLIVAVIY HISOBOTLARNING QAYTA KO'RIB CHIQLILISHIDA XALQARO TALABLARGA RIOYA ETILISHI ZARURLIGI. *Educational research in universal sciences*, 2(3), 424-432.
29. Xakimov, B. J., Alimov, B. B., Xolmirzaev, U. A., & Polatov, A. X. (2013). Iqtisodiy tahlil nazariyasi. *T: "Iqtisod-Moliya"-2013*.
30. Abdulazizovich, X. U. B., & Muhabbat, N. (2024). INCREASING COMPETITIVENESS IN THE COMMODITY MARKET IN INDUSTRIAL ENTERPRISES. *ОБРАЗОВАНИЕ НАУКА И ИННОВАЦИОННЫЕ ИДЕИ В МИРЕ*, 42(1), 197-206.
31. Xolmirzaev, U. A. (2023). DEBITOR QARZLARINI AYLANISHI TAHLILINI TAKOMILLASHTIRISH MASALALARI: DEBITOR QARZLARINI AYLANISHI TAHLILINI TAKOMILLASHTIRISH MASALALARI.
32. Xolmirzaev, U. A., & Samijonova, S. S. (2022). SOVERSHENSTVOVANIJE OTRAZHENIJA DENEG V BUHGALTERSKOM BALANSE. *Экономика и социум*, (5-2 (92)), 755-766.
33. Xolmirzaev, U. A., & Kamoldinov, O. O. (2022). ASPEKTY SOVERSHENSTVOVANIJA PREDSTAVLЕНИЯ INFORMACII O DEBITORSKOJ ZADOLZHENNOSTI PO OБОРОТНЫМ СРЕДСТВАМ В БУHGALТЕРСКОМ БАЛАНСЕ. *Экономика и социум*, (5-2 (92)), 767-779.
34. Abdulazizovich, X. U. B. (2025). BILIMLAR IQTISODIYOTI SHAKLLANISHINING USTUVOR YO'NALISHLARI. *Journal of new century innovations*, 74(2), 65-70.
35. Xolmirzaev, U. B. (2023). Bilimlar iqtisodiyoti shakllanishi evolyutsiyasini tavsiflovchi nazariy yondashuvlar. *YASHIL IQTISODIYOT VA TARAQQIYOT*, 1(10).
36. Isomukhamedov, A., Kholmiraev, U., Tursunov, U., Ergashev, I., Aliyeva, G., Karimova, S., & Nadirov, U. (2025). USING AI ENTERPRISE EXPENSES PREDICTION AND BUDGETING MECHANISMS. *Reliability: Theory & Applications*, 20(SI 10 (88)), 365-371.
37. Xolmirzaev, U. B., & Ubaydullayev, T. O'zbekiston Respublikasida Davlat-xususiy Sheriklik Sohasida Me'yoriy-huquqiy Bazani Ishlab Chiqish. *Green Economy and Development*, 3(10), 667114.
38. Batirova, R., & Xolmirzaev, U. B. Ulgurji Savdo Qoidalari Va Chakana Savdodan Farqli Tomonlari. *Green Economy and Development*, 3(9), 666890.

39. ХОЛМИРЗАЕВ, У., & КАМОЛДИНОВ, О. ЭКОНОМИКА И СОЦИУМ. *ЭКОНОМИКА*, 625-627.